

УЗБЕКОВА Елена Александровна

*Российская международная академия туризма (Химки, Московская обл., РФ)
преподаватель кафедры менеджмента и экономики; e-mail: a_uzbekova@mail.ru*

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИСТКОГО ПОТОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются особенности развития внутреннего туризма в современной ситуации и анализируются факторы, влияющие на предпочтения туристов. В частности, исследовано влияние средств массовой информации на выбор туристами отдельных направлений поездок внутри страны. Построенная модель зависимости количества поездок в регионы России от нескольких факторов была проверена на актуальных данных и получила статистическое подтверждение. Для анализа были использованы данные о числе поездок россиян с 2022 по 2024 гг. в регионы России, которые Росстат начал собирать с 2022 г. Сделан вывод о влиянии сообщений средств массовой информации на формирование предпочтений туристов и распределение турпотоков. Для рассредоточения турпотока и снижения перегрузки массовых направлений возможно управление информационными потоками через взаимодействие государства и СМИ.

Ключевые слова: туризм, прогнозирование, туристский поток, влияние средств массовой информации, поведенческая экономика, туристский спрос, потребительский выбор

Благодарности

Автор выражает благодарность доктору экономических наук, доценту ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма» Т.В. Рассохиной за помощь в подготовке исследования.

Для цитирования: Узбекова Е.А. Прогнозирование влияния средств массовой информации на распределение внутреннего туристского потока в Российской Федерации // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 98–108. DOI: 10.5281/zenodo.14437663.

Дата поступления в редакцию: 26 июля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

Elena A. UZBEKOVA

Russian International Academy of Tourism (Khimki, Moscow region, Russia)
Lecturer; e-mail: a_uzbekova@mail.ru

FORECASTING THE IMPACT MASS MEDIA ON THE DISTRIBUTION OF THE INTERNAL TOURIST FLOW IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. *The article examines the peculiarities of the development of domestic tourism in the current situation and analyzes the factors influencing the preferences of tourists. The influence of the mass media on the choice of travel destinations by tourists within the country are investigated. The constructed model of the dependence of the number of trips to the regions of Russia on several factors was tested on up-to-date data and received statistical confirmation. For the analysis, data on the number of trips of Russians from 2022 to 2024 to the regions of Russia were used. The conclusion is made about the influence of mass media reports on the formation of tourist preferences and the distribution of tourist flows. In order to disperse the tourist flow and reduce the overload of mass destinations, it is possible for the state to interact with the media and manage information flows.*

Keywords: *tourism, forecasting, tourist flow, the influence of mass media, behavioral economics, tourist demand, consumer choice*

Citation: Uzbekova, E. A. (2024). Forecasting the impact mass media on the distribution of the internal tourist flow in the Russian Federation. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 98–108. doi: 10.5281/zenodo.14437663. (In Russ.).

Article History

Received 26 July 2024

Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Система российского туризма в последние годы находилась под воздействием значимых внешних факторов. С 2020 г. влияние на туристические потоки внутри страны и их распределение между отдельными направлениями оказывали ограничения, введённые в связи с пандемией COVID-19. С 2022 г. воздействие на внутренний туризм начали оказывать введённые санкционные ограничения по ряду направлений выездного туризма [6]. На фоне внешних факторов активную политику в сфере внутреннего туризма с 2020 г. проводило государство в соответствии с доминировавшим тогда восприятием отрасли туризма как инструмента повышения качества жизни населения [7]. В стране были запущены как программы стимулирования потребительского спроса через «туристический кешбэк», субсидии, так и программы стимулирования предложения через субсидирование чартерных программ по отдельным направлениям, льготное кредитование бизнеса [1]. Программы стимулирования спроса в основном были свёрнуты с октября 2022 г., когда было упразднено само Федеральное агентство по туризму. Государство перешло к умеренному стимулированию предложения¹. В результате внутреннему туризму были приданы разнонаправленные импульсы.

В современной ситуации, когда система туризма адаптировалась к этим факторам, на первый план выходят внутренние закономерности развития отрасли, в частности, механизмы принятия туристами решений о совершении поездки и выбора направления для

путешествий. С учётом поставленной цели выйти к 2030 г. на 140 млн туристических поездок по стране в год², изучение потребительского поведения в сфере внутреннего туризма особенно актуально. Важно понимать, как именно «убедить» туристов совершить намеченное количество поездок, причём так, чтобы рост турпотока не приводил к перегрузке инфраструктуры.

В этой связи возникают два вопроса. Во-первых, ещё до пандемии в отраслевом сообществе и на государственном уровне была обозначена проблема учёта внутреннего туристического потока³. Стало вполне очевидно, что данные Росстата о количестве забронированных в отелях мест не отражают реальную ситуацию, так как значительная доля туристов (особенно на массовых южных направлениях) размещается в частных гостевых домах, квартирах, которые недоступны для учёта официальной статистике [6, С.68].

Во-вторых, после отмены стимулирующих спрос программ, которые были нацелены в том числе на диверсификацию турпотока и переключения его с массовых направлений на малоизвестные направления внутри страны, вновь обострилась проблема перенасыщенности российского юга. Как сообщали СМИ, в летнем сезоне 2024 г. железнодорожные билеты на юг были раскуплены в первые же дни открытия продаж ещё в апреле⁴, авиабилеты подорожали на 20–40%⁵, также выросли цены на средства размещения⁶. Инженерные инфраструктуры явно не справляются с наплывом туристов. Из-за сбоя на Ростовской электро-

¹ Гайва Е. Отсутствие средств на туристический кешбэк восполнят строительством доступных отелей // Сайт «Российская газета». 16.02.2023. URL: <https://rg.ru/2023/02/16/otsuststvie-sredstv-na-turisticheskij-keshbek-vozpolniatstroitelstvom-dostupnyh-otелей.html> (Дата обращения: 14.07.2024).

² Послание Президента Федеральному Собранию 29 февраля 2024 г. // Официальный портал Президента РФ. 29.02.2024. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/73585> (Дата обращения: 03.07.2024).

³ Почему статистика внутреннего туризма в России – дутая // Портал «Турдом», 9.11.2019. URL: <https://tourdom.ru/hotline/obzory-i-analitika/pochemu-statistika-vnutrennego-turizma-v-rossii-dutaya/> (Дата обращения: 16/07/2024).

⁴ Ручкина Т. Россияне массово раскупают билеты на курорты Кубани на начало пика турсезона // Коммерсант 11.04.2024. URL: <https://kommersant.ru/doc/6636694> (Дата обращения: 19.07.2024).

⁵ РСТ: авиабилеты на российские курорты подорожали на 20-40% летом 2024 года // Официальный сайт Российского союза туриндустрии. 17.01.2024. URL: <https://rst.ru/novosti/novosti-turizma/rst-aviabilety-na-rossijskie-kurorty-podorozhali-na-20-40-letom-2024-goda.html> (Дата обращения: 17.07.2024).

станции в середине июля 2024 г. без электричества остались миллионы абонентов на юге страны⁷.

Ответом на первый вопрос стала запущенная с 2022 г. новая статистика Росстата. Ведомство начало вести ежемесячный учёт количества посещений туристами всех регионов страны. Собранные Росстатом данные были критически оценены в отраслевом сообществе⁸. Однако других более точных данных нет. Собранный материал может быть оценён с точки зрения релевантности.

Для ответа на второй вопрос в конце 2023 г. было объявлено о создании в России курортов «пяти морей», а затем дано поручение президента по разработке концепции проекта «Пять морей и озеро Байкал»⁹. Проект явно нацелен на рассредоточение массового турпотока¹⁰.

В этой связи актуальным становится изучение и построение модели выбора направлений туристами для оценки возможностей перераспределения турпотока. Турпродукт как комплексный продукт имеет значимую информационную составляющую. Потому информационная среда, знания, почерпнутые туристами из внешних источников, например, сети Интернет, оказывают влияние на формирование предпочтений [9, 10]. Этот эффект был исследован и продемонстрирован на основе анкетирования туристов [4].

Методы исследования

С появлением официальной статистики Росстата по числу поездок россиян в регионы страны появилась возможность оценить влияние информационной составляющей на

предпочтения туристов на основе этих массовых данных. Ранее, пока отсутствовали данные по внутреннему туризму, подобные оценки нами были проведены на основе данных по выездному туризму в 2019–2020 гг. На основе проведённого исследования была предложена определённая модель выбора туристами направлений для отдыха [7]. Проведённое исследование позволило прийти к выводу о том, что помимо рациональных факторов, оценки «полезности» направлений через соотнесения их с бюджетным ограничением, выбор туристов определяется и иррациональными факторами, которые были теоретически описаны в рамках поведенческой экономики. В частности, в соответствии с идеями Саймона, которые описаны в литературе [3], возможно предположить, что для экономии ресурсов, каждый из туристов может иметь некий стандарт, с которым ему проще сравнивать все доступные альтернативы, чтобы сделать выбор. В результате, сделанный выбор может и не быть самым рациональным и потому эффективным, но он будет приемлемым.

Исходя из накопленных исследователями данных применительно к туристской сфере можно исходить из следующих положений. Некие «стандарты» путешествий, которые присутствуют в сознании каждого туриста, устанавливаются на нескольких уровнях. Во-первых, будет играть роль прежний опыт туриста, который включает в себя опыт предыдущих личных путешествий, полученных впечатлений, сопоставления направлений и осознаваемая степень удовлетворённости от путешествий. Во-вторых, будет влиять

⁶ Номера в краснодарских отелях подорожают на 20% в 2024 году // Официальный портал агентства «Интерфакс», 17.01.2024. URL: <https://interfax.ru/business/940560> (Дата обращения: 19.07.2024).

⁷ Сбой на Ростовской АЭС. Как сразу несколько регионов России остались без света // Сайт Газета.ру. 7.07.2024. URL: <https://gazeta.ru/social/2024/07/17/19415395.shtml> (Дата обращения: 18.07.2024).

⁸ Росстат оценил внутренний туризм за 9 месяцев 2023 года // Интернет-издание Ассоциации туроператоров России «Вестник АТОР». 02.11.2023. URL: <https://atorus.ru/node/54569> (Дата обращения: 18.07.2024).

⁹ Перечень поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов 28 мая 2024 года // Официальный портал Президента РФ. 28.05.2024. URL: <http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/74137> (Дата обращения: 17.07.2024).

¹⁰ Гайва Е. Ректор РМАТ Трофимов: На новый курорт в Дагестане поедет весь Северный Кавказ // Российская газета. 2024. №90(9332).

социальное окружение и опыт, переданный знакомыми, друзьями через общение как личное, так и посредством современных средств коммуникации, включая мессенджеры, социальные сети. В-третьих, на формирование «стандартов» будет влиять общий информационный фон. Его формируют как институционализированные средства массовой информации (имеют лицензию Роскомнадзора), так и все прочие источники информации, находящиеся в свободном доступе, то есть официальные страницы предприятий сферы туризма, организаций и органов власти, публичные каналы в мессенджерах, публичные страницы в социальных сетях, блоги, рекомендательные сервисы, порталы агрегаторов в сфере туризма и в целом весь прочий контент, который представлен в сети Интернет. А поскольку сегодня практически все СМИ помимо традиционных носителей (бумаги, электронного сигнала) размещают производимый контент также в сети Интернет, то и этот сегмент также относится к интернет-контенту. Конкретный человек, помимо целенаправленного поиска информации о конкретных направлениях и объектах в сети Интернет воспринимает «фоновую» информацию о туризме по телевидению, радио, в газетах и журналах, где она представлена в различных жанрах от кратких новостных сообщений до подробных репортажей.

При этом для целей исследования достаточный материал даёт массив сообщений СМИ, представленный в сети Интернет, поскольку, как было указано выше, практически весь контент, создаваемый СМИ дублируется в сети Интернет. Таким образом, наше исследование касается третьего из выделенных сегментов формируемого «стандарта» в сознании туриста. При этом исследовались только сообщения средств массовой информации. Это обусловлено как сложившейся практикой разграничения традиционных СМИ и новых социальных медиа на рынке мониторинга информационных сообщений, так и наличием слишком большого и до конца ещё не структурированного массива информации в социальных

медиа, трудно поддающегося верификации. Вопрос о степени влияния социальных медиа на формирование предпочтений туристов – предмет отдельного исследования.

Предварительный анализ нескольких крупнейших систем мониторинга сообщений показал разделение массивов сообщений СМИ и сообщений новых социальных медиа. Такого подхода придерживаются, например, системы «Медиалогия», «Интегрум», «СПАРК-Интерфакс». К тому же иные каналы массового распространения информации, как перечисленные выше мессенджеры, блоги, сайты агрегаторов, не относятся к социальным медиа и также не попадают в мониторинги.

СМИ как наиболее институционализированный канал распространения информации, в частности, о туризме имеют свои интересы, оказывают влияние на туристов, что выражается в «отклонениях» от рациональности. То есть СМИ играют активную роль в формировании факторов полезности туризма и создании определённой полезности у конкретных направлений.

Степень такого влияния СМИ была зафиксирована на основе статистических расчётов, сделанных с помощью пакета статистических программ SPSS. В частности, была использована построенная ранее на основе изучения данных выездного туризма модель линейной регрессии [8]:

$$N = 728\,264 + 10X_1 - 3,3X_2 - 2,1X_3 - 217\,988X_4,$$

где: N – турпоток по конкретному направлению (количество поездок); X_1 – общее количество упоминаний направления в СМИ; X_2 – стоимость перелёта (руб.); X_3 – стоимость тура (руб.); X_4 – наличие системы «Всё включено».

Данная модель была адаптирована и применена для изучения влияния СМИ на предпочтения туристов на материале внутреннего туризма.

В качестве независимой переменной использовались упомянутые выше данные Росстата по турпотoku с 2022 по первое полугодие 2024 г. В частности, использованы данные по числу поездок россиян в разрезе по регионам

РФ, агрегированные за год¹¹.

Для оценки влияния СМИ на распределение внутреннего туристического потока в число независимых переменных были включены количество упоминаний в СМИ, стоимость переезда и наличие морских ресурсов, пригодных для пляжного отдыха.

Количество сообщений в СМИ измерялось с помощью систем мониторинга СМИ. Представители систем «Медиалогия», «Интегрум» отказали в предоставлении доступа к своим базам данных для проведения исследований, сославшись, что предоставляют доступ только для коммерческих целей. Сбор данных проводился с использованием общедоступного агрегатора Seldon.News и контролировался с помощью системы мониторинга «СКАН Интерфакс», представители которой безвозмездно предоставили доступ для проведения исследований.

Подсчитывалось количество упоминаний в СМИ отдельных регионов РФ вместе с ключевым словом «туризм» в 2022, 2023 и первом полугодии 2024 гг. Необходимо отметить, что данные систем по количеству сообщений отличаются, но не критично. В целом выдерживается количественное соотношение сообщений по различным направлениям. Расхождения связаны с различиями в базах анализируемых источников информации, а также в интерпретации этих источников. В некоторых случаях, одна система воспринимает конкретный портал как СМИ, тогда как другая оценивает как отраслевой информационный ресурс (например, порталы отраслевых туристических объединений). Данные разночтения не представляют системной проблемы, так как конкретный турист вряд ли досконально оценивает, какой именно источник информации он использует. Важна общая интенсивность потока информации по тому или иному направлению.

Данные по стоимости переезда

собирались на основе открытой информации агрегаторов железнодорожных и авиационных билетов. При этом учитывалась минимальная отображаемая стоимость ж/д или авиабилета из Москвы в столицу каждого из регионов. Такой подсчёт является условным, он лишь фиксирует различия в уровне цен по тому или иному направлению. На выбор туристов также оказывает влияние стоимость средств размещения. Но этот параметр отдельно не учитывался в исследовании из-за большого разброса цен. Стоимость средств размещения зависит только от выбора туриста, так как в каждом регионе есть отели класса «люкс», как и средства размещения «эконом». Стоимость туров по России не использовалась в исследовании в качестве параметра, так как в реалиях внутреннего российского туризма преобладающими являются самостоятельные путешествия, а стоимость туров коррелирует со стоимостью переезда и далее будет зависеть только от выбора туристом средства размещения. Подобная логика отбора переменных при построении модели описана в литературе [5, с.118].

Переменная наличия системы «все включено», присутствовавшая в исходной модели была исключена. Вместо неё была введена бинарная переменная – наличие морских ресурсов для пляжного отдыха, где «0» – нет ресурсов, «1» – есть ресурсы. Переменная введена для проверки гипотезы о том, что большинство российских туристов (около 60%) ориентируются на пляжный отдых¹².

Таким образом, к регионам, располагающим морскими ресурсами были отнесены регионы, вошедшие в проект «Пять морей и озеро Байкал». Это черноморские регионы – Краснодарский край, г. Севастополь, Крым, прибалтийские регионы – Калининградская область, Ленинградская область и г. Санкт-Петербург, прикаспийский регион – Дагестан, а также Приморский край, располагающий

¹¹ Туристский поток // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (Дата обращения: 20.07.2024).

¹² Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин о том, готовы ли курорты Краснодарского края к наплыву туристов. 24.05.2023 // Российская газета – Неделя. 2023. №112(9057).

побережьем Японского моря и два региона на озере Байкал – Бурятия и Иркутская область. Запорожская область, выходящая на Азовское море и также включённая в проект, в статистике Росстата не учитывается, потому в исследовании не участвовала.

Для проведения расчётов ряды данных по регионам были выстроены в одну последовательность с 2022 по 2024 гг. и синхронизированы с данными по количеству упоминаний. Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа рассматривались как отдельные случаи, так как Росстат предоставляет отдельную статистику по этим территориям. Таким образом, за каждый год исследовались данные по 85 случаям (регионам). Общее число случаев составило 255 (85×3).

Результаты

После проведения расчётов с помощью пакета статистических программ SPSS были получены довольно высокие значения модели. Коэффициент детерминации составил $R=0,778$. Такая модель описывает 0,60% случаев в генеральной совокупности (показатель R квадрат, R Square = 0,620). Значение теста Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson) = 2,025, что является очень хорошим показателем. Значение, близкое к 2 указывает практически на полное отсутствие систематических связей между так называемыми остатками модели, т.е. на отсутствие системных связей между отклонениями наблюдаемых значений от теоретически ожидаемых¹³. Такая модель довольно адекватно описывает реальность.

Полученное уравнение имеет вид:

$$N = 144\,034 + 1210X_1 - 27X_2 + 1\,873\,176X_3,$$

где: N – количество поездок в конкретный регион по данным Росстата; X_1 – общее количество упоминаний туристического направления в СМИ; X_2 – стоимость переезда (руб.); X_3 – наличие возможностей для пляжного отдыха

Таким образом эта модель в общем виде описывает ситуацию выбора туристами направления для путешествия внутри страны.

Базовый турпоток по отдельным направлениям составляет 144 тыс. поездок в год. Каждое упоминание этого направления в СМИ будет увеличивать турпоток условно на 1210 поездок, повышение стоимости переезда/перелёта на один рубль будет снижать турпоток на 27 поездок. При этом наличие возможностей для пляжного отдыха сразу же увеличивает турпоток на 1,8 млн поездок в год, то есть переводит направление в разряд массовых.

Таким образом, подтверждено положительное влияние СМИ на турпоток. Однако можно предполагать, что эффект СМИ носит отсроченный характер. То есть если рассматривать роль СМИ с точки зрения формирования турпотока по малоизвестным направлениям, нужно иметь в виду, что влияние СМИ проявляется не в год поездки, а только на следующий год. Турист должен усвоить сформированный информационный фон. К тому же действует накопительный эффект. Это предположение было подтверждено статистически. После разбивки массива данных на отдельные годы и введения в модель независимой переменной количества упоминаний в СМИ в предшествующий год показатели выросли. Так, для количества поездок в 2024 г. и количестве упоминаний в СМИ 2023 г. показатели составили $R=0,896$, модель описывает 80% случаев в генеральной совокупности (R Square = 0,803), тест Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson) = 2,235, что является приемлемым показателем. Кроме того, стоит отметить и ещё один показатель – значимость предсказательной способности модели (Sig. F Change). Он показывает, что использование регрессионной модели при определении зависимой переменной «число поездок» статистически значимо лучше, чем просто использование средних значений независимых переменных. Этот критерий должен быть меньше 0,001. В нашем случае данное требование также выполняется (Sig. F Change = 0,000).

Характеристики модели представлены в

¹³ Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS: Учеб. пособ. М., 2009. С. 85.

табл. 1 и 2. Те же выводы справедливы и для количества поездок в 2023 г.

Таблица 1 – Характеристики регрессионной модели зависимости внутреннего турпотока в 2024 г. от количества упоминаний в СМИ в 2023 г.

R	R Square	Sig. F Change	Durbin-Watson
0,896	0,803	0,000	2,235

Таблица 2 – Коэффициенты регрессионной модели зависимости турпотока в 2024 г. от количества упоминаний в СМИ в 2023 г.

	Нестандартизированный коэффициент B	Стандартизированный коэффициент Beta	Оценка коллинеарности	
			Tolerance	VIF
Константа	-150481,665			
Количество упоминаний в СМИ в 2023 г.	487,937	0,878	0,940	1,064
Стоимость переезда	-11,611	-0,084	1,000	1,000
Наличие моря	196660,589	0,048	0,940	1,064

В табл. 2 представлена содержательная часть модели. Сформированная модель отражает зависимость турпотока в конкретные направления от количества упоминаний в СМИ этого направления в контексте туризма в предшествующем году. В нашем случае полученное итоговое уравнение для 2024 года имеет следующий вид:

$N = -150\,481,7 + 487,9X_1 - 11,6X_2 + 196\,660,6X_3$,
где: N – количество поездок в конкретный регион в 2024 г. по данным Росстата; X_1 – общее количество упоминаний туристического направления в СМИ в 2023 г.; X_2 – стоимость переезда по этому направлению в 2024 г. (руб.); X_3 – наличие возможностей для пляжного отдыха в конкретном регионе.

Значения независимых переменных в модели отражены в первой колонке (нестандартизированный коэффициент B) табл. 2. Коэффициент B отражает количественные

изменения зависимой переменной при изменении независимой переменной на одну единицу.

То есть, в нашей модели, например, увеличение числа упоминаний в СМИ региона России как туристического направления приводит к увеличению числа посещений этого региона на 488 посещений. При этом увеличение стоимости переезда в этот регион на один рубль приводит к снижению турпотока на 11 посещений, а наличие моря приводит к увеличению турпотока на 197 тыс. посещений.

Однако в этих случаях в уравнении появилась отрицательная константа, что может быть интерпретировано как вероятность снижения турпотока относительно предшествующего года при отсутствии упоминаний в СМИ либо как определённая избыточность сообщений СМИ. То есть в общем информационном пространстве в любом случае уже существует определённый фон вокруг каждого из направлений в виде некоего набора сообщений, которые никак не влияют на турпоток. Это и есть эффект накопления информационного фона. Для увеличения турпотока оказывается уже недостаточным просто поддерживать текущее количество сообщений, а необходимо его увеличивать, чтобы перекрыть отрицательную константу (условно выйти на нулевые показатели) и прибавить относительно базового потока.

Потому для регионов, не обладающих условиями для пляжного отдыха на море, стоимость переезда куда составляет минимальную сумму (ок. 1 тыс. руб.) будет выдерживаться нулевой турпоток при наличии в информационном пространстве примерно 308 сообщений об этом регионе в контексте туризма вышедших в предыдущий год ($150\,481 / 487,7 = 308$). Такие показатели выполняются в любом случае. Но в реальности сообщений выходит больше, потому отрицательная константа преодолевается. Но это означает, что при недостаточно активной информационной политике можно будет наблюдать постепенное сокращение туристического потока.

К характеристикам модели также относится стандартизированный коэффициент *Beta* («Бета»). В этом случае показатели всех независимых и зависимой переменных приводятся к стандартным отклонениям. Тогда все изменения рассчитываются в стандартных отклонениях. То есть, например, увеличение количества упоминаний туристического направления на одно стандартное отклонение при неизменных других переменных приводит к изменению турпотока по данному направлению на 0,878 стандартного отклонения. Такое сопоставление коэффициентов важно для оценки степени влияния каждой из независимых переменных на зависимую переменную. Из представленных коэффициентов видно, что упоминания в СМИ оказывают примерно в 10 раз большее влияние на турпоток, чем стоимость переезда в регион и примерно в 20 раз большее влияние на турпоток, чем наличие моря.

Также модель характеризуют показатели оценки коллинеарности, то есть взаимозависимости независимых переменных. Иначе говоря, оценивается, не влияют ли независимые переменные друг на друга, ведь в этом случае сделать вывод о зависимости турпотока от интенсивности информационного потока будет невозможно. В данном случае использованы показатели *Tolerance* и *VIF*. Чем ближе коэффициент *Tolerance* к нулю, тем выше мультиколлинеарность. Предполагается, что этот показатель должен быть больше 0,2. В нашем случае по каждой из независимых переменных он заметно выше порогового значения, то есть системная взаимосвязь между независимыми переменными отсутствует. Наконец, *VIF* (коэффициент инфляции дисперсии) показывает, насколько сильно выражена мультиколлинеарность в множественной регрессионной модели, если она там присутствует. Показатель сравнивает дисперсию независимых переменных друг с другом. Считается, что на отсутствие корреляции между независимыми переменными указывает значение $VIF = 1$, а при превышении значения $VIF = 5$ уже стоит говорить о наличии заметных взаимосвязей между

независимыми переменными. В данном случае значение *VIF* находится около 1.

Построенная модель имеет значение для прогнозирования если не конкретных цифр по туристическому потоку в определённые регионы, то тенденций. Они уже проявляются в современной ситуации. Примером может служить Калининградская область, которая увеличила туристический поток при мощной информационной поддержке, а также Дагестан. Туристический поток по этому направлению стал заметно увеличиться на фоне внимания СМИ и ограниченности ресурсов черноморского побережья. Выводы, полученные в ходе исследования, могут быть учтены при планировании развития туристических направлений.

Заключение

Таким образом, проведённое исследование доказывает влияние сообщений средств массовой информации на распределение предпочтений туристов между отдельными направлениями поездок внутри страны. При этом данное влияние проявляется скорее не как непосредственный стимул к выбору конкретного направления, а как общий информационный фон, направляющий внимание туристов на определённые направления.

Необходимо иметь в виду, что средства массовой информации имеют свои собственные интересы и уделяют внимание более популярным направлениям. Поэтому более массовые направления заведомо получают больше внимания СМИ и поддерживают свою популярность. В этом заключается сложность современной ситуации в России. Известные массовые направления притягивают ещё больше людей, что приводит к их перегрузке. Результаты проведённого анализа также доказывают целесообразность запуска проекта «Пять морей и озеро Байкал» в силу высокой значимости для российских туристов именно пляжного отдыха на море. Направления, обладающие такими ресурсами, получают заметное увеличение туристического потока. Курорты по замыслу должны быть круглогодичными, но их продвижение именно как морских

должно помочь привлечь туристические потоки. А для этого как раз необходима информационная поддержка со стороны СМИ для создания необходимого информационного фона, формирования информационной части этого турпродукта. Именно средства массовой информации в силу своего институцио-

нального характера оказываются наиболее подходящими ресурсами для взаимодействия с органами государственной власти в части выстраивания определённой информационной политики для эффективного перераспределения туристических потоков.

Список источников

1. Бареева Е.Д., Прохорова О.Н. Антикризисные меры по развитию внутреннего туризма в России // Экономика. Информатика. 2021. Т.48. №2. С. 252–263.
2. Барабанова Н.А. Информационно-библиографическое обеспечение туристской деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Самара, 2010.
3. Борисов А.Ю. Поведенческая экономика как направление современной экономической мысли: Дис. ... канд. экон. наук. М., 2018.
4. Платов А.В., Силаева А.А., Чхиквадзе Н.А., Удалов Д.Э. Влияние интернет-контента на потребительское поведение в туризме // Финансовые рынки и банки. 2021. №5. С. 36–41.
5. Пранов Б.М., Рассохина Т.В., Ронжина И.А. Моделирование экономикоуправленческих аспектов устойчивого развития на региональном уровне посредством многомерного статистического анализа. М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 190 с.
6. Ситкевич Д.А., Кук С.Э. Влияние санкций на динамику российского туристического рынка // Экономическое развитие России. 2023. Т.30. №8. С. 66–76.
7. Узбекова Е.А. Моделирование процессов влияния системы средств массовой информации на потребительское поведение туристов // Вестник РМАТ. 2024. №2. С. 97–105.
8. Узбекова Е.А. Эволюция подходов к стратегированию развития туризма при формировании механизмов государственного управления // Экономика, Бизнес, Инновации. Актуальные вопросы теории и практики: Сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2024. С. 68–72.
9. Negussie D., Fekede F., Gotoro G Social media and tourism: a systematic literature review // A global journal of interdisciplinary studies. 2023. №6(4). Pp. 1-8. DOI: 10.47968/gapin.640001.
10. Leung D., Law R., Van Hoof H., Buhalis D. Social Media in Tourism and Hospitality: A Literature Review // Journal of Travel & Tourism Marketing. 2024. №30(1-2). Pp. 3-22. DOI: 10.1080/10548408.2013.750919.

References

1. Bareeva, E. D., Prokhorova, O. N. (2021). Antikrizisnye mery po razvitiyu vnutrennego turizma v Rossii [Anti-crisis measures for the development of domestic tourism in Russia]. *Ekonomika. Informatika [Economy. Computer science]*, 48(2), 252–263. (In Russ.).
2. Barabanova, N. A. (2009). *Informacionno-bibliograficheskoe obespechenie turistskoj deyatel'nosti [Information and bibliographic support of tourist activities]*: Candidate of Pedagogical thesis. (In Russ.).
3. Borisov, A. Y. (2018). *Povedencheskaya ekonomika kak napravlenie sovremennoj ekonomicheskoy mysli [Behavioral economics as a direction of modern economic thought]*: Candidate of Economics thesis. (In Russ.).
4. Platov, A. V., Silaeva, A. A., Chkhikvadze, N. A., & Udalov, D. E. (2021). Vliyanie internet-kontenta na potrebitel'skoe povedenie v turizme [The influence of Internet content on consumer behavior in tourism]. *Finansovye rynki i banki [Financial markets and banks]*, 5, 36–41. (In Russ.).
5. Pranov, B. M., Rassokhina, T. V., & Ronzhina, I. A. (2019). *Modelirovanie ekonomikoupravlencheskih aspektov ustojchivogo razvitiya na regionalnom urovne posredstvom mnogomernogo statisticheskogo analiza [Modeling of economic aspects of sustainable development at the regional*

- level using multidimensional statistical analysis*]: A monograph. Moscow: Delo RANHiGS. (In Russ.).
6. Sitkevich, D. A., & Kuek, S. E. (2023). Vliyanie sankcij na dinamiku rossijskogo turisticheskogo rynka [The impact of sanctions on the dynamics of the Russian tourism market]. *Ekonomicheskoe razvitiye Rossii [Economic development of Russia]*, 30(8), 66–76. (In Russ.).
 7. Uzbekova, E. A. (2024). Modelirovanie processov vliyaniya sistemy sredstv massovoj informacii na potrebitelskoe povedenie turistov [Modeling of the processes of the influence of the mass media system on the consumer behavior of tourists]. *Vestnik RMAT [Bulletin of the RIAT]*, 2, 97–105. (In Russ.).
 8. Uzbekova, E. A. (2024). Evolyuciya podhodov k strategirovaniyu razvitiya turizma pri formirovanii mekhanizmov gosudarstvennogo upravleniya [Evolution of approaches to tourism development strategy in the formation of public administration mechanisms]. *Ekonomika, Biznes, Innovacii. Aktual'nye voprosy teorii i praktiki [Economics, business, innovation. Current issues of theory and practice]*: Collection of articles of the III International Scientific and Practical Conference. Penza, 68–72. (In Russ.).
 9. Negussie, D., Fekede, F., & Gotoro, G (2023). Social media and tourism: a systematic literature review. *A global journal of interdisciplinary studies*, 6(4), 1-8. doi: 10.47968/gapin.640001.
 10. Leung, D., Law, R., Van Hoof, H., & Buhalis, D. (2024). Social Media in Tourism and Hospitality: A Literature Review. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 30(1-2), 3-22. doi: 10.1080/10548408.2013.750919.